

RĂZBOIUL INFORMAȚIONAL - O ÎNCĂLCARE TACITĂ A DREPTURILOR OMULUI

INFORMATION WARFARE - A TACIT VIOLATION OF HUMAN RIGHTS

CZU: 341.231.14:070.16:004

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7894888>

Liuba VASILIU¹

ABSTRACT. *The subject of this article comes to address the most topical and accepted war - information warfare. Formally, it does not affect the course of mankind, but in essence it violates human rights and freedoms.*

Keywords: *information warfare, mass culture, language of wood, fundamental rights and freedoms, law.*

REZUMAT. *Subiectul acestui articol vine să abordeze cel mai actual și acceptat război-războiul informațional. Formal, acesta nu afectează cursul omenirii, dar în esență încalcă drepturile și libertățile omului.*

Cuvinte-cheie: *război informațional, cultură de masă, limbaj de lemn, drepturi și libertăți fundamentale, lege.*

În opinia majorității, războiul informațional se referă la impunerea voinței social-politice și economice prin crearea unui sistem informațional impenetrabil, activ, ofensiv și în măsură să asigure dominanța informațională continuă, asigurarea validității informațiilor, folosirea propagandei și a dezinformării pentru a demoraliza sau manipula inamicul și publicul, subminarea calității informațiilor părții adverse și contracararea culegerii informațiilor de către aceasta .

Războiul informațional, așa cum este definit, reprezintă crearea de realități alternative prin pervertirea adevărului pe baza datelor, faptelor și argumentelor concrete și răstălmăcirea lui prin utilizarea unei combinații de fapte, silogisme, sofisme, propagandă, interpretare forțată și o multitudine de minciuni.

Iar apariția și extinderea noilor mijloace de comunicare a modificat fundamental cultura contemporană.

Ceea ce numim astăzi mass media reprezintă de fapt un sistem foarte diversificat de dispozitive tehnice prin care se desfășoară comunicarea de masă, ce are alte caracteristici decât comunicarea interpersonală sau de grup. Acest tip de comunicare introduce o altă relație între emițător și receptor, o relație ce nu mai este una nemjlocită, ci este intermediată de mijloace tehnice.

¹ Liuba VASILIU, Doctorandă, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, e-mail: vasiliiu.liuba@yahoo.com

Vorbim despre un război informațional, pentru că astăzi fiecare opinie are o contraopinie și fiecare argument are un contraargument, deja despre nivelul la care se abordează este altceva.

Acest război reprezintă o încălcare tacită dat fiind faptul că toți cunoaștem despre această luptă, care ne afectează direct, și pe care o admitem și o primim ca pe o normalitate.

Oare primul lucru făcut de dimineață nu este să vedem ce s-a mai întâmplat în lume? Și în acest context avem o lume segregată în "Noi" și "Ceilalți". Și în sfârșit vorbim despre încălcare a drepturilor omului, deoarece acestea configurează și setează natura umană ca zoon politikon, cum ar spune-o Aristotel.

Dacă în cadrul unui dialog ne-am expune pe marginea unor subiecte mai controversate, atunci am avea cel puțin un contraargument sau cel puțin un interlocutor aflat în opoziție. Argumentele prezentate nefiind bazate pe o logică proprie, ci fundamentate pe practica exterioară sau pe sursele furnizate la fel, din exterior. Și cum este caracteristic oamenilor, din sursele informaționale furnizate se va alege doar ce place și ce convine, astfel contra-argumentele fiind de un subiectivism real și instigator, ceea ce va duce la încălcarea dreptului la opinie, asta în cazul cel mai simplu și banal, sau la discriminare în sensul cel mai grav.

Aici apare paradoxul contemporan, în epoca digitală, unde sunt o sumedenie de surse care ne-ar permite să analizăm logic și obiectiv ceea ce se furnizează ca drept informație, în calitate noastră de consumatori alegem ce este mai ieftin, mai mult și la reducere. Nicidecum nu punem accentul pe calitatea informației înghițite, acceptăm să ni se încălce dreptul la o viață liniștită doar de dragul că trebuie să fim cumva în rând cu lumea, fără a ne gândi că ne poate costa stabilitatea și progresul. Acceptăm să ni se încălce dreptul la o realitate obiectivă.

Desigur, în cadrul unei dispute contează la cât de rece și calm rămâi, totul depinde de modul în care percepem și recepționăm realitatea furnizată, după felul cum privim păharul, pe jumate gol sau pe jumate plin. Însă ceea ce putem spune cu siguranță este că aceste realități alternative ne afectează starea psihonoțională, astfel afectându-ne în mod indirect calitatea vieții și în mod direct dreptul la viață.

Subliniem încălcarea dreptului la viață, pentru că acest drept nu presupune simplul act al nașterii și cel al morții propriu-zise, precum se indică expres în art. 2 al Convenției EDO, ci acesta implică calitatea acestei vieți, din momentul nașterii și până la moarte.

Respectiv dacă unele informații ating valorile și principiile care pot curma viața unei persoane, cu certitudine putem afirma că ni s-a încălcat dreptul la viață, drept consacrat și în art. 3 din Declarația Universală a Drepturilor Omului.

Cu siguranță ține de firea umană ceea ce acceptă și ce respinge, însă este practic imposibil să te menții cu mintea limpede atunci când te afli într-o avalanșă dintre DA sau BA, și într-un permanent război mediatic. Aici nu ne referim doar

la faptul că albul spune despre negru că e mai negru decât pare, dar la faptul că această tensiune care a devenit sistemică, duce la o reorganizare culturală în masă și la apariția unei culturi informaționale sau cultură mass-media.

Cultura informațională reprezintă un ansamblu de idei, valori, atitudini și conduite prin care indivizii și grupurile sociale își reprezintă și își conștientizează raporturile lor față de structurile de putere.

Așadar, ca o definiție de pornire, cultura informațională reprezintă un ansamblu de reprezentări, idei, sentimente, judecăți, atitudini și comportamente care vizează sistemul, raporturile dintre informație și individ. Cultura informațională se cristalizează și prin mecanismul de socializare generală a individului și de asimilare a normelor sociale. În cazul culturii informaționale, avem de a face cu procesul prin care indivizii și grupurile sociale interiorizează idealuri, valori, norme și atitudini furnizate de fluxul mediatic al societății, exteriorizându-le apoi în conduite și acțiuni individuale sau de grup, dar care au relevanță globală.

Postulatul teoretic al unității și universalității rațiunii umane cu diversitatea reală și istorică a culturilor și a limbilor, dar și a idealurilor și a criteriilor diferite prin care sunt apreciate manifestările și creațiile umane. În momentul în care conștiința modernă a postulat ideea universalității rațiunii umane și a unității genului uman, a apărut o problemă cardinală: problema raportului dintre unitate și diversitate în lumea umană. Cercetările istorice au impus în spiritul epocii ideea că diferențele dintre culturi sunt determinate de orientările lor axiologice diferite, de faptul că ele răspund unor nevoi determinate și au idealuri diferite, că fiecare mare cultură sau fiecare epocă sunt caracterizate și orientate de anumite valori specifice, dominante. În acest secol devin relevante diferențele dintre realitate obiectivă și realitate subiectivă, apoi dintre dreptul la opinie și manipulare, dintre analiza logică și analiza formală, dintre metropolă și periferie, dintre concepțiile politice, dintre culturile moderne și cele tradiționale, dintre modurile de viață și formele de expresie culturală etc. Toate aceste diferențe angajează, într-un fel sau altul, ideea de valoare. Pentru a explica aceste diferențe și contraste stilistice, de viziune și de expresie, gândirea filosofică modernă a apelat la ideea de valoare, pe care a transformat-o într-un concept fundamental.

Acest concept a îndeplinit cel puțin două funcții teoretice: o funcție critică, aceea de a stabili în interiorul unei culturi date criterii ale performanței, delimitând valorile de nonvalori, impunând o ierarhie a operelor într-un domeniu sau altul al creației umane, în funcție de calitatea specifică a operelor; o funcție de indicator al identităților culturale globale, arătând care sunt idealurile și criteriile specifice ce operează în spațiul diverselor epoci și culturi ale umanității, ce reprezentări, credințe și atitudini definesc anumite societăți, popoare și culturi.

Impunerea noțiunii de valoare în cadrul războiului informational este absolut necesară și vitală, deoarece se schimbă modul de percepere a valorilor general valabile, precum Bine, Adevăr și Dreptate fiind pus la îndoială necesitatea și

imperativitatea acestora. Se crează un limbaj de lemn, despre existența căruia se vorbea în timpul regimurilor totalitare.

În aceeași ordine de idei, oare acest război, care pare inofensiv, și la care luăm parte, prin a afirma sau a infirma o anumită opinie sau poziție, crezând că astfel ne exercităm dreptul la libera exprimare, oare acest drept închipuit nu crează o societate mai închisă și mai cenzurată decât societățile totalitare prin definiție. În prezent omul numai are capacitatea de a gândi și de a percepe lumea în mod individual și autentic, fără a face referire la informațiile furnizate astfel pierzându-și calitatea de liberul arbitru despre care tot vorbeau marii filosofi, or scopul unei societăți deschise este de a forma un om capabil să gândească critic și nicidecum o clonă?! Anume în această configurație se înțelege că existența umană este unică și trebuie valorificată.

Toate aceste aspecte mai mult sau mai puțin sunt reglementate atât la nivel internațional prin identificarea standartelor de monitorizare mass-media în vederea identificării și combaterii dezordinii informaționale, cât și la nivel național prin reglementarea normativă. În acest context, avem adoptat Codul Serviciilor Media Audiovizuale al RM, care la art. (1) vine cu o definiție foarte necesară și actuală cu referire la *securitate informațională*. Astfel, securitatea informațională presupune o stare de protecție a resurselor informaționale, a persoanei, a societății și a statului, inclusiv prezența unui ansamblu de măsuri pentru asigurarea protecției persoanei, a societății și a statului de eventuale tentative de dezinformare și/sau de informare manipulatorie din interiorul și/sau exteriorul țării și pentru neadmiterea agresiunii mediatice îndreptate împotriva Republicii Moldova. În aceeași ordine de idei avem și art. (2), care menționează că scopul legii este să asigure tuturor persoanelor dreptul de a primi informații corecte și obiective și să contribuie la formarea liberă a opiniilor precum și să garanteze dreptul la independență editorială și libertatea de exprimare. La nivel de normă, această reglementare vine să apere statul de drept și să promoveze principiul umanismului, principiu consacrat atât în Declarația Universală a drepturilor omului cât și Constituția RM, doar că atât de încălcat de către masele nocive ale democrației și anarhiei informaționale.

Scopul războiului informațional este de a crea o realitate alternativă ce va modifica percepția unei societăți vizate, într-o combinație de operațiuni psihologice, alături de dezinformare și propagandă, utilizând convingeri fundamentale, sentimente și imagini cu impact, cu scopul de a duce publicul țintă spre o percepție pre-definită, creându-se șablonul și modelul unei societăți perfecte.

De asemenea se vizează sădirea dubiului, utilizând teoriile conspirației, dar deja utilizând un întreg eșafodaj de instrumente de război psihologic și de creare a falsurilor și utilizarea instrumentelor de derutare a populației. Scopul este de a crea o masă de manevră și persoane care absorb și vehiculează teoriile conspirației, prin identificarea dușmanului comun necesar pentru a menține unită societatea vizată.

De regulă sunt abordate societățile sănătoase ca fiind principalii dușmani, astfel războiul informațional își propune nu doar atingerea imediată a unor obiective prin conținutul informațiilor, ci, construirea unor stări de spirit și abordări bazate pe frici și reacții comune, ca efect al contextului creat, care într-un final să zdruncine temelia drepturilor și libertăților fundamentale.

Drept concluzie menționăm, libertatea noastră se termină acolo unde începe libertatea lor, iar atâta timp cât informațiile din spațiul public nu afectează viața, libertatea și securitatea persoanei, această informație are dreptul la existență , în caz contrar aceasta trebuie cenzurată, și nicidecum nu ne referim la instaurarea unui regim informațional totalitar ci la crearea unui mecanism de garantare a drepturilor și libertăților fundamentale.

Referinte bibliografice:

1. ARISTOTEL. POLITICA. București: Paideia, 2001.
2. CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI.
3. DECLARAȚIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI, 1948
4. CONSTITUȚIA REPUBLICII MOLDOVA, 1994
5. POPPER, K. SOCIETATEA DESCHISĂ ȘI DUȘMANII EI, București : Humanitas, 2017
6. ROUSSEAU, J. J. CONTRACTUL SOCIAL, București: Editura științifică, 1957.
7. GEORGIU Gr., CULTURĂ ȘI COMUNICARE, București 2008 -2009
8. CODUL SERVICIILOR MEDIA AUDIOVIZUALE AL REPUBLICII MOLDOVA, 2018
9. CHIFU I. RĂZBOI INFORMAȚIONAL. TIPIZAREA MODELULUI AFRESIUNII, Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale Ion I.C. Brătianu al Academiei Române București, 2016